

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ПАРКИНСОНИЗМ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА КОГНИТИВ ДИСФУНКЦИЯ ДАРАЖАЛАРИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК АҲАМИЯТИ

Ҳайдарова Д.К., Давронова Х.З.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Когнитив функция бош миянинг мураккаб фаолияти ҳисобланиб, у дунёнинг туб мохиятини англашга ёрдам беради. Уларга куйидагилар киради: хотира, диққат, нутқ, интеллект, фикр юритиши, қурув-масофавий функцияси ва бошқалар. Нейропсихологик текширувлар шуни қурсатадики, ПК да қупрок, хотира бузилишлари, фикр юритишни секинлаштириши ва пасайиши, қурув-масофавий функциясини бузилиши кузатилади. Касалликнинг эрта босқичларида когнитив бузилишлар ичида регулятор узгаришлар устунлик қилади: фаоллик ва ташаббускорликни пасайиши, режа-лаштиришни етарли даражада булмаслиги, қилиниши лозим бўлган иш дастурини тузиши ва уни ба-жаралишини назорат қилиниши, ҳамда битта когнитив фаолиятдан иккинчисига ўтишни қийинла-штириши.

Калит сўзлар: когнитив дисфункция, интенцион тремор, номатор клиник белгилар, хавотир ва депрессия.

PATHOGENETIC SIGNIFICANCE OF DEGREES OF COGNITIVE DYSFUNCTION IN PATIENTS WITH PARKINSONISM

Khaydarova D.K., Davronova Kh.Z.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Cognitive function is a complex activity of the brain that helps to understand the fundamental nature of the world. These include: memory, attention, speech, intelligence, thinking, visual-distance function, and others. Neuropsychological tests show that in PD, there are many, memory impairments, slowing and slowing down of thinking, and impaired visual-distance function. In the early stages of the disease, among the cognitive disorders, regulatory changes prevail: decreased activity and initiative, insufficient planning, difficulty in creating a work program that needs to be done and controlling its execution, as well as switching from one cognitive activity to another.

Key words: cognitive dysfunction, intention tremor, nonmotor clinical signs, anxiety and depression.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СТЕПЕНИ КОГНИТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА

Хайдарова Д.К., Давронова Х.З.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Когнитивные функции — это сложная деятельность мозга, помогающая понимать фундаментальную природу мира. К ним относятся: память, внимание, речь, интеллект, мышление, зрительно-пространственная функция и другие. Нейропсихологические тесты показывают, что при болезни Паркинсона наблюдаются многочисленные нарушения памяти, замедление и снижение мыслительных процессов, а также нарушение зрительно-пространственной функции. На ранних стадиях заболевания среди когнитивных расстройств преобладают регуляторные изменения: снижение активности и инициативы, недостаточное планирование, трудности в составлении необходимой рабочей программы и контроле ее выполнения, а также в переключении с одного когнитивного вида деятельности на другой.

Ключевые слова: когнитивная дисфункция, интенционный тремор, условные клинические симптомы, тревога и депрессия.

Долзарблиги. Паркинсон синдроми XXI асрнинг энг тез ўсиб бораётган нейродегенерати касаллигидан бирига айланиб бормоқда. Агар бу ўсиш шундай суръатда давом этса, 2040 йилга келиб бу синдром пандемия даражасига йетиши мумкин. Бундан ташқари касалликнинг мотор белгиларига қўшимча равишда, касалликнинг продромал ёки премотор босқичида пайдо бўладиган клиник белгилари ва касалликнинг ривожланиши билан бу белгилар доминант хусусиятга ўтиши мумкинлиги таснифланган. Паркинсон синдроми (ПК) нейродегенератив шикастланиш ҳамда шу

билан бир қаторда когнитив дисфункция натижасида бўлиб, тарқалиши жиҳатдан иккинчи ўринни эгаллайди

Мақсад: Паркинсонизм билан оғриган беморларда когнитив дисфункцияларнинг патогенетик аҳамиятини ўрганган ҳолда даражаларини таҳлил қилиш.

Материал ва методлар: Тадқиқот ишимиздан назарда тутилган илмий мақсад ва вазифаларни ҳал этиш учун 2025-2026 йилларда Бухоро вилоят кўп тармоқли тиббиёт марказида даволанган диспансер назоратида турган 114 нафар беморлар тадқиқотга жалб қилинди. Тадқиқотга жалб қилинган беморлар 2 гуруҳга яъни асосий ва қиёсийга бўлиб ўрганилди. Булардан асосий гуруҳда 82 нафари паркинсон синдроми ва 32 нафари цереброваскуляр патологияси аниқланган беморлар бўлиб, ушбу ташхис невролог мутахассис томонидан стандартлар асосида қўйилган.

Асосий гуруҳдаги беморлар орасида эркаклар 53,4% (n=52), аёллар 46,5% (n=30) ни ташкил этди. Беморларнинг ўртача ёши 64±1,5 га тенг

Қиёсий гуруҳ сифатида 32 нафар цереброваскуляр патология аниқланган когнитив белгилар мавжуд, углеводлар алмашинуви патологияси аниқланмаган беморлар олинди. Бу гуруҳда эркаклар 45,3% (n=36), аёллар эса 48,4% (n=25), ни ўртача ёш 49,3±1,7 ни ташкил этди.

Назорат гуруҳини 20 нафар (50% эркак ва 50% аёл) соғлом кўнгиллилар ташкил этди.

1-жадвал

Тадқиқот гуруҳи беморлари клиник-неврологик белгилари (M±m)

Кўрсаткичлар	Тадқиқот гуруҳлари		
	1-гуруҳ	2-гуруҳ	3-гуруҳ - Назорат
UPDRS I (ақлий фаолият)	7,75±0,11	6,78±0,23 ^{ΔΔ}	-
UPDRS II (қундалик ҳаракат)	15,81±0,19	13,62±0,43 ^Δ	-
UPDRS III (мотор фаолият)	35,04±0,26	8,4±0,31 ^Δ	-
Хен-Яр шкаласи (стадия)	2,74±0,06	1,8±0,03 ^Δ	-
Бек шкаласи (депрессия)	20,22±0,29*	16,69±0,66*** ^Δ	13,38±0,86
MoCA (когнитив ҳолат)	20±0,14*	22,02±0,31* ^Δ	24,72±0,37
Ҳид сезиш	5,04±0,07	6,02±0,18 ^Δ	-
REM уйқу бузилиши (RBD)	6,38±0,12	4,74±0,18 ^Δ	-
альфа-синуклеин	2,32±0,02*	2,12±0,03* ^Δ	1,92±0,04

Изоҳ: * - билан назорат гуруҳига нисбатан (***) - P<0,05; ** - P<0,01; * - P<0,001); ^Δ - билан «1 гуруҳ»га нисбатан (^{ΔΔΔ} - P<0,05; ^{ΔΔ} - P<0,01; ^Δ - P<0,001) ўртача арифметик қийматлар орасидаги ишончлилик фарқ белгиланган.

Ушбу натижалар асосида, 2-гуруҳдаги беморларда касалликнинг оғирлик даражаси пастроқ бўлиб, неврологик, когнитив ва психоэмоционал фаолиятлар нисбатан яхшироқ сақланганлиги қайд этилди. Бу ҳолатлар даволаш самарадорлигини баҳолашда асосий фоний мезон сифатида хизмат қилади.

Жадвал таҳлилидан хулоса қилинадик, 2-гуруҳдаги беморлар когнитив, қундалик ва мотор фаолият кўрсаткичлари бўйича 1-гуруҳга нисбатан яхшироқ клиник ҳолатда бўлиб, бу ҳолатлар статистик жиҳатдан ишончли фарқлар билан тасдиқланган. Бу эса 2-гуруҳдаги беморларда даволашгача бўлган фаза клиник жиҳатдан енгилроқ кечганини ва функционал ҳолатнинг яхшироқ сақланганини кўрсатади.

Тадқиқот гуруҳларидаги беморларда даволашгача кузатилган ҳаракат бузилишлари ва неврологик позалар таҳлил қилинди. Бу кўрсаткичлар касалликнинг мотор клиникаси ва марказий нерв тизимидаги патоморфологик ўзгаришлар хусусида муҳим маълумот беради.

Асосий гуруҳдаги беморларда стеноз даражалари ўрганилганда кўпроқ ўрта даражадаги стеноз кузатилди (1- расм).

Паркинсон касаллиги бўйича тадқиқот гуруҳларида даволашгача UPDRS шкалалари асосида функционал ҳолат даражаларининг қиёсий таҳлили

Кўрсаткичлар	Тадқиқот гуруҳлари			
	1-гуруҳ		2-гуруҳ	
	abs	M±m,%	abs	M±m,%
UPDRS I (ақлий фаолият)				
Меъёр, психик фаолиятлар бузилмаган	0	0±0	0	0±0
Енгил когнитив/психик бузилишлар	23	13,14±2,55	13	32,5±7,41
Ўртача бузилишлар (депрессия, уйқу бузилиши)	152	86,86±2,55	27	67,5±7,41
Аниқ ифода этилган когнитив/руҳий бузилишлар	0	0±0	0	0±0
P	$\chi^2 = 95,091; p = 0,000$		$\chi^2 = 4,900; p = 0,027$	
P	χ^2 Пирсон = 8,751; p = 0,003			
UPDRS II (кундалик ҳаракат)				
Меъёр ёки енгил ҳаракат бузилиши	0	0±0	0	0±0
Ўртача фаоллик чекланиши	13	7,43±1,98	10	25±6,85
Жиддий кундалик фаоллик чекланиши	151	86,29±2,6	30	75±6,85
Оғир ҳаракат чекланиши, мустақиллик йўқолган	11	6,29±1,83	0	0±0
P	$\chi^2 = 220,846; p = 0,000$		$\chi^2 = 10,000; p = 0,002$	
P	χ^2 Пирсон = 12,404; p = 0,002			
UPDRS III (мотор фаолият)				
Ҳаракатлар меъёрий ёки енгил бузилган	0	0±0	34	85±5,65
Ўртача мотор бузилиш	0	0±0	6	15±5,65
Жиддий мотор бузилишлар	84	48±3,78	0	0±0
Оғир ҳаракат бузилиш, мустақилликда чекланиш	91	52±3,78	0	0±0
P	$\chi^2 = 0,280; p = 0,597$		$\chi^2 = 19,600; p = 0,000$	
P	χ^2 Пирсон = 215,000; p = 0,000			

1- расм. Асосий ва қиёсий гуруҳдаги беморларда уйқу артериялари стеноз даражаси учраш частотаси (%)

Юқоридаги диаграммадан хулоса қилиб, асосий гуруҳ беморларида 21,4% да БЦАларда атеросклероз аниқланди, 11,7% ида кичик стеноз, 49,4% ида ўрта стеноз ва 3,3 фоизида яққол стеноз борлиги аниқланди. Қиёсий гуруҳ беморларида эса 25,2% ида стеноз йўқ лекин, атеросклероз аниқланди. 22,1% ида кичик стеноз, 49,4% ида ўрта стеноз ва 1,3 % беморларда яққол стеноз аниқланди. Асосий гуруҳ беморларида ўрта стеноз устунлик қилди.

Асосий ва қиёсий гуруҳлардаги БЦАда стеноз аниқланган беморларда неврологик статус баҳолашиб, стеноз симптомсиз ва симптомли кечувчи гуруҳларга бўлиниб, уларда КБ намоён бўлиш даражалари солиштирма ўрганилди (2-расм).

2-расм. Асосий ва Қиёсий гуруҳдаги ИУА стенози бўлган беморларда стеноз клиник белгиларини намоён бўлиши.

Ишнинг барча босқичларини бажариш чоғида тадқиқот ўтказишга халақит берувчи давлатлар ва тадқиқотларнинг ишончилиги ва софлигига таъсир этувчи омиллар қайд этилмаган. Юқорида айтиб ўтилганидек, барча тадқиқотлар ушбу диссертация ишини бажариш учун олдиндан тасдиқланган иш режасига мувофиқ ўтказилди.

Асосий гуруҳдаги стенознинг ахамиятсиз стеноз билан кечувчи шаклида беморларнинг неврологик ҳолати ўрганилганда қуйидаги шикоятлар мавжудлиги аниқланди: кулоқларда шовқин 30,7%, бош айланиши 43,8%, хотира пасайиши 54,9%, кайфиятнинг ўзгариб туриши 56,6% ҳолатларда аниқланди.

Хулосалар:

1. Таҳлил натижалари паркинсон синдроми мавжуд беморларда артериал гипертензия, гиперхолестериемия, семизлик ва ортиқча тана вазини, узоқ давом этган гипергликемия ва гликемия вариабеллиги мавжуд беморларда КБ яққолроқ намоён бўлиб, таққослаш гуруҳига нисбатан 1,71 марта кўпроқ.

2. Паркинсон синдроми билан оғриган беморларда касаллик кечиш давридан қатъий назар, БЦАларда стеноз ва атеросклеротик ўзгаришлар мавжудлиги аниқланди, ҳамда когнитив бузилишлар намоён бўлиши, стеноз даражаси, ЗПЛП миқдори ошиши, қондаги гликогемоглобин миқдори ошиши орасида кучли ва ўрта даражадаги корреляцион боғлиқликлар борлиги аниқланган. ($r = -0,55-0,75$; $r = 0,56-0,64$)

3. Асосий ва таққослаш гуруҳлари орасидаги фарк эса 1,2 (мос ҳолда 3,17 ва 2,75; $p < 0,001$) ни ташкил этди. Яъни паркинсон синдроми фониди ривожланган КБ бўлган беморларда атероген хусусиятга эга бўлган липопротеидларнинг патологик силжиши, паркинсон синдромисиз ЦВК бўлган беморларга нисбатан юқори кўрсаткичларни намоён этди. Ушбу беморларда углевод алмашинуви кўрсаткичлари ҳам солиштирма таҳлил қилинди. Бунда табиийки паркинсон синдроми аниқланган беморларда қондаги холестерин ва зичлиги паст лўлган липопротеидлар кўрсаткичлари юқорилиги аниқланди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Abbatecola A.M., Rizzo M.R., Barbieri M. cognitive functioning in aged type 2 diabetics // et al. Postprandial plasma glucose excursions and Neurology, 2006. – V. 67. – P. 235–240.

2. Alafuzoff I., Aho L., Helisalmi S. et al. β -Amyloid deposition in brains of subjects with diabetes // *Neuropathol. Appl. Neurobiol.*, 2009. – V. 35. – P. 60–68.
3. Arvanitakis Z. et al. Diabetes is related to cerebral infarction but not to AD pathology in older persons // *Neurology*, 2006. – V. 67. – P. 1960–1965.
4. Beeri M. et al. Insulin in combination with other diabetes medication is associated with less Alzheimer neuropathology // *Neurology*, 2008. – V. 71. – P. 750–757.
5. Biessels G.J., Staekenborg S., Brunner E., et al. Risk of dementia in diabetes mellitus: a systematic review // *Lancet Neurol.*, 2006. – V. 5. – P. 64–74.
6. Craft S. The Role of Metabolic Disorders in Alzheimer Disease and Vascular Dementia // *Arch. Neurol.*, 2009. – V. 66. – P. 300–305.
7. Irie F., Fitzpatrick A.L., Lopez O.L. Enhanced Risk for Alzheimer Disease in Persons With Type 2 Diabetes and APOE-4 // *Arch. Neurol.*, 2008. – V. 65. – P. 89–93.
8. Kalara R.N. Diabetes, microvascular pathology and Alzheimer disease // *Nature Rev. Neurology*, 2009. – V. 5. – P. 305–306.
9. Рахматова, Д. И., & Пулатов, С. С. (2016). Особенности течения инволюционной эпилепсии. Биология и интегративная медицина, (1), 70-82.
10. Ismatilloevna, R. D. (2022). The effectiveness of neuroprotective therapy in ischemic stroke. *European journal of modern medicine and practice*, 2(1), 17-21.
11. Рахматова, Д. И. (2019). Нетрадиционные методы терапии невропатии лицевого нерва на разных этапах развития заболевания. Проблемы биологии и медицины, 2(107), 180-183.
12. Рахматова, Д. И. (2022). Новые Возможности Оценки Лечения У Больных С Невропатией Лицевого Нерва Коморбидных С Сахарным Диабетом. *Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali*, 1(7), 38-43.
13. Рахматова, Д. И. (2021). Значение нейровизуализационного метода исследования в диагностике осложнённых форм невропатии лицевого нерва. Журнал неврологии и нейрохирургических исследований, 2(3).
14. Саломова, Н. К. (2021). Особенности течения и клинико-патогенетическая характеристика первичных и повторных инсультов. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 249-253.
15. Саломова, Н. Қ. (2023). Қайта ишемик инсультларнинг клиник потогенитик хусусиятларини аниқлаш. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(8), 1255-1264.
16. Рахматова, Д. И., & Саломова, Н. К. Учредители: Бухарский государственный медицинский институт, ООО "Новый день в медицине", (1), 225-229.
17. Salomova, N. K. (2022). Risk factors for recurrent stroke. *Polish journal of science N*, 52, 33-35.
18. Qahharovna, S. N. (2023). Thromboocclusive Lesions of the Bronchocephalic Arteries: Treatment Options and Phytotherapy Options. *American journal of science and learning for development*, 2(2), 41-46.
19. Salomova Nilufar Kakhorovna//Features of neurorehabilitation itself depending on the pathogenetic course of repeated strokes, localization of the stroke focus and the structure of neurological deficit//*European Journal of Research Development and Sustainability (EJRDS)* 11. 8-12. 2022/11
20. Salomova, N. K. (2022). Risk factors for recurrent stroke. *Polish journal of science N*, 52, 33-35.
21. Гаффарова В.Ф. Способ прогнозирования психоречевых нарушений при фебрильных судорогах у детей. Методическая рекомендация. 2021.-С.18.
22. Гаффарова В.Ф. Алгоритм ведения детей с фебрильными судорогами с учетом ранней профилактики психо-речевых нарушений. Методическая рекомендация. 2021.-С.18.
23. Гаффарова В.Ф. Болаларда тутқанокдан кейин психо-лингвистик нутқ бузилишларини аниқлаш. ЭҶМ учун дастур. DGU 20212367.
24. Gaffarova V.F. Method for prediction of psycho-speech disorders during febril conversions in children.// 2022 С. 951-955
25. Sadullayev D.I., Gaffarova V.F. Cognitive disorders in patients with acute cerebrovascular accident and arterial hypertension.// *Amaliy va tibbiyot fanlar jurnali* 2022.-P. 293-295.

Иқтибос учун: Хайдарова Д.К., Давронова Х.З. Паркинсонизм билан оғриган беморларда когнитив дисфункция даражаларининг патогенетик аҳамияти // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 5(25). – Б. 399–403. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20108472>